

**A IMPORTÂNCIA DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA
EDUCACIONAL PARA A IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
UM PROJETO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM UMA
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES -
ALAGOINHAS - BA**

 DOI: 10.5281/zenodo.6969868

Wagner Luiz da Costa Santos

*Graduado em Pedagogia (INTERVALE) e Letras (UFPB). Especialista em
Coordenação Pedagógica e Gestão Educacional. Mestrando em Tecnologias
Emergentes em Educação pela Must University. E-mail:
wagnerluizcostasantos@gmail.com.*

Rosemere Guimarães Cruz

*Graduada em Matemática (UVA-CE). Especialista em Coordenação Pedagógica
(UFC-CE) Especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social (UFC - CE) e
em Educação Matemática pela FAK-Kurios. E-mail: grosemare@gmail.com.*

José Ouraci Souza Roxo

*Graduado em Artes Visuais (UNINTER). Especialista em Gestão Escolar
(UNINTER).*

Resumo

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar de forma breve a contextualização dos estudos dos teóricos Munhoz, Pathak e Chaudhary acerca do uso de tecnologias educacionais no planejamento e execução de projetos educativos, Mediação de processos por meio da tecnologia, design e gerenciamento de projetos e sua integração ao ensino em um contexto emergencial remoto, assim, no presente trabalho, faremos uma breve revisão deste conceito e em seguida apresentaremos um relato de experiência baseado na integração das ferramentas da web 2.0 e suas aplicabilidades, através da implantação e implementação de um projeto multimídia. Desta forma, dividimos a pesquisa em tópicos para melhor situar o leitor a respeito das informações apresentadas, deste modo, temos uma contextualização na

introdução, que levará em consideração o momento atual de pandemia do Sars-covid-19 e suas consequências para a educação, seguida do tópico a utilização de tecnologias em ambientes educacionais, seguido do tópico sobre a importância do planejamento e da mediação na implantação de tecnologias educacionais: refletindo o papel do coordenador de tecnologia, culminando com um relato de experiência desenvolvido na Escola Municipal Nossa Senhora dos Milagres, na cidade de Alagoinhas, estado da Bahia, onde são relatados os processos de implantação e implementação de um projeto de inovação tecnológica baseado no uso de recursos multimídia.

Palavras-chave: Coordenação, Tecnologia, Inovação, Transformação digital, Relato de experiência.

Abstract

This paper aims to briefly present the contextualization of the studies of the theorists Munhoz, Pathak and Chaudhary about the use of educational technologies in the planning and execution of educational projects, Mediation of processes through technology, design and project management and its integration to teaching in a remote emergency context, therefore, in the present work, we will make a brief review of this concept and then present an experience report based on the integration of web 2.0 tools and their applicability, through the implementation and implementation of a project multimedia. In this way, we divided the research into topics to better situate the reader about the information presented, thus, we have a contextualization in the introduction, which will take into account the current pandemic moment of Sars-covid-19 and its consequences for education, followed by the topic the use of technologies in educational environments, followed by the topic on the importance of planning and mediation in the implementation of educational technologies: reflecting the role of the technology coordinator, culminating in an experience report developed at the Municipal School Nossa Senhora dos Milagres, in the city of Alagoinhas, state of Bahia, where the processes of implantation and implementation of a technological innovation project based on the use of multimedia resources are reported.

Keywords: Coordination, Technology, Innovation, Digital transformation, experience report

1 Introdução

O uso das tecnologias digitais de comunicação e informação estão presentes no nosso cotidiano nas mais diversas atividades da sociedade humana, sendo aperfeiçoados para os mais diversos usos tecnológicos, assim, com o avanço das tecnologias digitais de comunicação e informação, a escola passa a desempenhar um papel muito importante no sentido em que ela possa democratizar esses saberes e possa reconhecê-los enquanto uma cultura digital, dando desta forma, subsídios aos alunos para que estes consigam compreender o mundo a sua volta e integrar-se nele nas suas variadas esferas (social, cultural e laboral).

Nesta feita, o presente trabalho busca apresentar uma experiência prática (empírica) de coordenação de processos tecnológicos em uma escola da educação básica, localizada na zona rural do município de Alagoinhas, estado da Bahia.

Como objetivo geral pretende-se discutir a importância da coordenação de tecnologia educacional para a construção de um projeto de inovação e mudança de paradigmas educacionais, bem como, apontar a importância do apoio da gestão da escola nesse processo. Como objetivos específicos, visa-se a constatação do apoio do gestor escolar como meio de qualificação dos processos de implementação e implantação de projetos educacionais, como também a importância da qualificação dos docentes nesse processo e como o coordenador de tecnologias educacionais poderá estar intervindo nesse processo.

O trabalho fundamenta-se nos autores Pathak e Chaudhary (2012), Munhoz (2015) respectivamente, também fazendo referência a alguns artigos científicos pesquisados. Sendo portanto, um trabalho de cunho bibliográfico de revisão com uma abordagem qualitativa, com apresentação de experiência de campo empírica.

Deste modo, para melhor situar o leitor, distribuimos esse artigo em pequenas seções, assim, na primeira seção temos a introdução, seguida do desenvolvimento, onde serão apresentados os fundamentos teóricos da pesquisa e sua discussão, seguido da seção relato de prática escolar e finalmente a última seção com as considerações finais.

2 Desenvolvimento

2.1 A utilização de tecnologias em ambientes educacionais

Para início de conversa, precisamos compreender o que é considerado tecnologia educacional e como se deu a sua utilização, bem como os seus componentes. Deste modo, podemos dizer que a tecnologia sempre existiu na história da humanidade, uma vez que sempre houve a preocupação com a busca de soluções para os problemas cotidianos, utilizando a inovação e a criatividade.

Munhoz (2015) retrata essa questão:

Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, você está envolto pela tecnologia. Não é necessário ir muito longe, aliás nem é preciso sair do lugar; basta olhar ao redor: se você não estiver em alguma caverna pré - histórica, verá algum aparato tecnológico desenvolvido para melhorar o seu bem estar ou desempenho (Munhoz, 2015. P. 10)

Assim, a tecnologia é vista como uma necessidade de adaptabilidade do ser humano para moldar o seu meio, através de produtos, serviços ou novas maneiras de compreender e fazer as tarefas que antes eram executadas de maneira rudimentar, desse modo, podemos dizer que adoção e uso de tecnologias promove mudanças significativas na sociedade e nas instituições que fazem parte dessa sociedade.

Nesse sentido, percebemos que existem variadas compreensões sobre o que venha a ser “tecnologia educacional”, desde uma perspectiva mais ou menos integrativa entre as duas partes que compõem o paradigma, digo, isoladamente o termo “tecnologia” e “educação” como sendo coisas distintas que não necessariamente estariam integradas em um mesmo sistema. Entretanto, para os fins de definição, preferimos a concepção de MUNHOZ (2015) que define e considera a tecnologia educacional como uma metodologia e ou um processo que auxilia professores e alunos a desenvolver suas atividades, tornando a **aprendizagem mais significativa** e fascinante.

Ainda nessa visão, PATHAK e CHAUDHARY (2012) nos apresenta a seguinte definição:

Para que se possa ter uma definição mais completa do processo da tecnologia educacional, é preciso enxergá-la para além dos aparatos tecnológicos. Assim, é necessário trazer a ideia de tecnologia educacional como algo apropriado para atender as necessidades dos alunos, atingir objetivos de aprendizagem, analisar e desenvolver qualidade no processo de ensino e aprendizagem e proporcionar a disponibilidade de recursos. (Pathak e Chaudhary (2012) apud Munhoz (2015) P. 25)

Desta feita, o uso de tecnologias educacionais visa aumentar a qualidade do ensino, promovendo uma aprendizagem significativa, que se proponha a fornecer instrumentos de interação social e construção coletiva de ideias com inovação e criatividade.

2.2 A importância do planejamento e da mediação na implantação de tecnologias educacionais: refletindo o papel do coordenador de tecnologia.

Com a evolução cada vez mais crescente do uso das tecnologias da informação e da comunicação, que surgiram logo após a terceira revolução industrial, as pessoas passaram a estar cada vez mais interconectadas através do uso dessas novas mídias,

o que teve como resultado, a digitalização dos conhecimentos adquiridos até então pela humanidade por meio das redes de computadores e partir daí o desenvolvimento da microinformática e dos sistemas de comunicação que temos hoje em dia.

Assim, entendemos a mediação tecnológica, como uma forma de interação através do uso dessas novas tecnologias de informação e comunicação, que pode se dar por exemplo, por meio da utilização da rede de computadores. Para esse processo, torna-se necessário que as pessoas envolvidas possam trabalhar de forma cooperativa e colaborativa.

Segundo Betz (2003) (como citado em Munhoz , 2015):

“A mediação tecnológica apresenta efeitos extensivos sobre a forma como as coisas acontecem. Novas condições se estabelecem nas comunidades sociais, em meio a um emaranhado de interações que nunca aconteceriam se a tecnologia não estivesse presente.”
(Munhoz, 2015. P 49)

Deste modo, de acordo com PATHAK e CHAUDHARY (2012) a adoção de tecnologias educacionais favorecem uma série de fatores que estão interrelacionados e que são potencializados pela mediação utilizada, a saber:

Melhorar os conteúdos educacionais, melhorar a qualidade e a utilização dos materiais de ensino, orientar para a utilização de metodologias educacionais inovadoras, criar um clima favorável para que os estudantes possam ser críticos e criativos no desenvolvimento das atividades de aprendizagem, diferenciar a condução dos alunos de uma proposta de transmissão de conteúdo, assistencialista, para uma orientação que o leve à aprendizagem independente, sugerir o desenvolvimento de novas formas de relacionamento entre professores e estudantes para recuperar o encanto perdido, ausência essa que em nada contribui para o aumento da qualidade do ensino e aprendizagem. (Pathak e Chaudhary apud MUNHOZ, 2015, P. 43).

Antes de mais nada, convém uma reflexão sobre o que seria essa mediação e quais são os fatores que podem influenciar nesse processo.

3 Relato de Experiência com coordenação de tecnologia

Este relato breve objetiva descrever algumas ações iniciadas durante o ano de 2020 e continuadas no ano de 2021, com a finalidade de implantar e implementar um projeto de apoio à prática pedagógica por meio da capacitação em tecnologias de multimídia para fins educativos.

As experiências descritas foram concretizadas na Escola Municipal Nossa Senhora dos Milagres, município de Alagoinhas, estado da Bahia. Com o início da pandemia e posterior suspensão das aulas presenciais, as instituições educacionais passaram a repensar as suas práticas e pensar em modelos que poderiam ser ajustados para a utilização de forma

remota. Assim, além dessa problemática inicial, ainda tínhamos o problema de que a maioria dos professores não tinham domínio do uso de tecnologias educacionais para utilização nas práticas pedagógicas.

Desta forma, pensamos na elaboração de um projeto de tecnologia educacional voltado para a utilização das multimídias como recurso educativo. Para tanto, uma das primeiras ações foi a realização do diagnóstico de tecnologia da instituição, para que pudéssemos compreender as necessidades e elaborar possíveis intervenções.

Neste sentido, o diagnóstico institucional foi baseado nos resultados obtidos da pesquisa do MEC/PDDE sobre a adoção de tecnologias educacionais nas escolas.

Figura 1: Resultado do perfil diagnóstico da instituição em relação ao uso de tecnologias educacionais

Fonte: PDDE INTERATIVO/ MEC (2020).

Figura 2: Níveis de adoção de tecnologia em relação às dimensões examinadas

Fonte: PDDE INTERATIVO/ MEC (2020).

Após o resultado da pesquisa, agendamos uma reunião com a direção escolar e corpo docente, onde ficou estabelecido que precisávamos nos adequar a dimensão da pesquisa relacionada a visão tecnológica, para isso, definimos que faríamos uma capacitação prática para os professores de forma online, utilizando as ferramentas que estávamos planejando para os alunos, também precisávamos compreender qual era o nível de letramento digital dos alunos e o seu acesso a equipamentos e tecnologia.

Figura 3: Recomendações para a readequação da dimensão relacionada à visão tecnológica dos processos educacionais.

DIMENSÃO 1 - VISÃO

Minha escola está no nível emergente em visão e quero melhorar. O que posso fazer?

- É preciso rever a visão da equipe escolar em relação ao uso de recursos tecnológicos. Parece que alguns professores utilizam recursos tecnológicos, mas isso ainda não faz parte da rotina da escola. Então, o primeiro passo é conversar sobre esse tema, buscando e discutindo informações sobre os benefícios do uso de recursos tecnológicos para a educação e a gestão escolar. Os professores que fazem uso desses recursos podem contar sobre suas experiências, destacando pontos positivos e desafios. Busquem informações sobre experiências de outras escolas e façam uma lista de situações em que o uso de recursos tecnológicos pode ser experimentado e/ou ampliado pelos professores.
- A participação dos estudantes é essencial para promover o uso de recursos tecnológicos e, para tanto, é importante considerar o que eles dizem sobre o uso de recursos tecnológicos. Uma opção é testar os recursos já utilizados pelos alunos, refletindo sobre possíveis usos pedagógicos. Discuta com professores sobre de que maneira a participação dos estudantes nessas decisões pode ser organizada e sistematizada.
- Muitas escolas têm utilizado recursos tecnológicos para se comunicar com alunos, familiares e até com a comunidade mais ampla. Procure conhecer qual o acesso dos pais a esses recursos e pesquise como outras escolas utilizam recursos tecnológicos para se comunicar com as famílias dos alunos.

Fonte: PDDE INTERATIVO/ MEC (2020).

Com base na recomendação citada na figura três e também na análise dos diagnósticos iniciais dos professores, iniciamos a elaboração de um projeto para utilização de multimídia educativa. Neste relato serão descritos os processos de coordenação, implantação e implementação do projeto.

3.1 Planejamento e execução

Superada a etapa inicial de diagnóstico institucional, passamos a fase de planejamento das ações e seleção de recursos multimídia, culminando na sua posterior execução na capacitação com os docentes e conseqüente melhoria no atendimento aos estudantes por meio da ampliação dos instrumentos de comunicação e informação através da adoção de recursos multimídia em vídeo, streaming, hipertexto e redes sociais. Assim, na fase de planejamento ficou definida a duração total do projeto, seus objetivos, público alvo, matriz swot e as responsabilidades de cada um.

Figura 4: Storyboard do projeto multimídia implantado na instituição

TÍTULO DO PROJETO: Formação e transformação digital em tempos pandêmicos	PÚBLICO ALVO: Professores e estudantes da Instituição Escolar de Ensino Fundamental.	DURAÇÃO DO PROJETO: 12 meses
PRINCIPAL PROBLEMA ENFRENTADO pela Instituição: Os professores têm dificuldades na utilização de tecnologias educacionais; Oferecer oportunidade de aprendizagens de forma remota em vista da pandemia.	IDEIAS PARA SOLUÇÃO Realizar a formação dos professores; Criar materiais multimídia e disponibilizar no AVA para aluno.	RESULTADOS ESPERADOS Professores capacitados em letramento digital e tecnológico; Estudantes atendidos por um modelo de aprendizagem remoto com apoio de tecnologias digitais e multimídia.
SOLUÇÕES: RECURSOS MULTIMÍDIA INDICADOS Apenas listar ➤ Aulas Síncronas (Google Meet) ➤ Gravar vídeos e disponibilizar (Youtube) ➤ Gravar podcast e disponibilizar (Spotify) Produção e distribuição de Material gráfico ➤ Texto digital ➤ Conteúdo aberto ➤ Utilizar google classroom ➤ Criar blog/ site da instituição	SEU OBJETIVO: Realizar o letramento digital dos professores da Instituição; Oportunizar aprendizagens remotas por meio de tecnologias digitais.	RESPONSÁVEIS: especialista, gerente do projeto; direção, coordenação, prof ou alunos PLANEJAMENTO: Gerente de Projeto ; Equipe de Desenvolvimento, Coordenador Pedagógico da instituição. ACOMPANHAMENTO: Gerente de Projeto, coordenador Pedagógico da instituição.
	RISCOS ➤ Resistência dos professores; ➤ Dificuldades de adaptação novas ferramentas.	BENEFÍCIOS ➤ Melhorar a prática pedagógica dos professores por meio da inovação e uso das TDI/CS ➤ Continuidade no processo de ensino e aprendizagem;
		COLOCAR EM PRÁTICA: Equipe de desenvolvimento, Professores e estudantes. AVALIAÇÃO: Gerente de Projeto, Equipe de Desenvolvimento, Coordenador Pedagógico, Direção da Instituição.

Para promover este momento de capacitação básica dos professores, utilizamos as soluções do G-suíte do programa Google for education, assim, o

primeiro passo foi a criação da sala de aula virtual, utilizando o Google Classroom. Após a criação da sala, estruturamos

uma agenda de reuniões online utilizando a ferramenta Google Meet para fazer a tutoria inicial dos processos e o posterior acompanhamento das ações e atividades que seriam propostas no ambiente virtual.

Figura 5: Ambiente de apoio para as capacitações dos professores

Figura 6: Devolutiva da autoavaliação de competências digitais de professores - Prof^a Cristiane Almeida.

Figura 7: Devolutiva da autoavaliação de competências digitais de professores - Prof^o Evandro Ribeiro.

Na reunião inicial fizemos a apresentação da sala de aula, demonstramos como acessar os materiais disponíveis e realizar possíveis integrações entre vários recursos digitais para a consolidação das atividades.

Na segunda reunião, após uma semana de exploração dos recursos da sala de aula e suas possibilidades, os professores foram incentivados a criar as salas de aula virtuais para os seus alunos, utilizando o google classroom. A proposta estava voltada para a melhoria dos processos de adoção de tecnologias educacionais e ampliação da comunicação com os estudantes, assim, foram utilizados variados recursos multimídia como vídeo (em meio síncrono e assíncrono), áudio (Podcasting), texto gráfico, storytelling e outros.

Os resultados parciais foram bastante promissores, uma vez que notadamente os estudantes passaram a ter maiores possibilidades de interação com a escola e os docentes, o que está gerando melhoria no processo de ensino e aprendizagem, entretanto, para um resultado mais abrangente convém uma nova análise futura após a finalização do projeto, uma vez que o mesmo encontra-se em curso.

3 Considerações Finais

O processo de implantação e de implementação de inovação e tecnologias nos ambientes educacionais foi muito importante para a manutenção das aprendizagens dos estudantes em todo o mundo, bem como uma maneira eficiente de manter a comunicação efetiva entre docentes e discentes, com o intuito de manter os vínculos sociais com a escola.

O desafio proporcionado por este momento, que certamente marcará a nossa história, serviu ao propósito de mostrar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação e de suas ferramentas como meios de promoção da aprendizagem com utilização pedagógica plena, fortalecendo a tendência da busca por uma educação inovadora e disruptiva, que utilize-se das tecnologias para a ampliação dos horizontes educacionais, promovendo a cibercultura, a inovação e a criatividade na busca por soluções aos problemas globais.

4 Referências

Munhoz, A.S. (2015). *Tecnologias Educacionais*. São Paulo, Brasil: Saraiva.

Pathak. R.P; Chaudhary. J.(2012). *Educational Technology*. Delhi, India: Pearson Education.